

PROCEDIMENTO DE ROSS: INDICAÇÕES E RESULTADOS A LONGO E MÉDIO PRAZO NA CIRURGIA CARDÍACA.

Rebecca Padilha Santos- Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
rebeccapadilha1803@gmail.com

Guilherme Marroques Noleto- Centro Universitária Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
guimarroques@gmail.com

Alexandre da Costa Machado Matos Terceiro - Universidade Federal do Norte do Tocantins (UFNT) -
alexandre.terceiro@ufnt.edu.br

Fernanda Gomes Dias -Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
fernandadias20111@gmail.com

Arthur Vinicius Cirqueira Marinho- Centro Universitário Tocantinense Presidente Antônio Carlos (Unitpac)-
arthurmarinho123@hotmail.com

Fábio Serra Barbosa da Silva- Universidade Federal de São Paulo(Unifesp)- fabioserra@hotmail.com

INTRODUÇÃO: A cirurgia de Ross é uma alternativa para jovens com doenças valvulares aórticas, onde a válvula aórtica doente é substituída pela válvula pulmonar do próprio paciente. Apesar de boas taxas de sobrevida, a técnica é complexa e requer acompanhamento rigoroso para complicações. A pesquisa nessa área é essencial para otimizar os resultados e melhorar a saúde cardiovascular dos pacientes. **OBJETIVOS:** Descrever as principais indicações para o procedimento de Ross e os resultados a médio e longo prazo dessa técnica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa qualitativa descritiva realizada com buscas nas bases Pubmed e Lilacs, utilizando a estratégia de pesquisa PICO: (“Ross Procedure”) AND (“Aortic Valve Disease”) AND (“Aortic Valve Replacement”) AND (“Complications” OR “Long-term Outcomes”). Inicialmente, foram encontrados 93 registros. Aplicando o método PRISMA, foram incluídos para triagem revisões da literatura, meta-análises e revisões sistemáticas em inglês e português, nos últimos 5 anos. Assim, foram excluídos 71 registros por filtros automáticos, 16 por não atenderem a temática, resultando em 6 estudos incluídos na revisão. **RESULTADOS:** O procedimento de Ross é indicado para tratar doenças congênitas da valva aórtica, como estenose e insuficiência aórtica, além de endocardite infecciosa em jovens, apresentando, assim, altas taxas de sobrevida de 93,5% em 15 anos e 97% em 10 anos, as quais são comparáveis à população geral, que registra 81,3% em 20 anos. Contudo, as taxas de reoperação variam com a idade do paciente e a presença de insuficiência aórtica pré-operatória, com uma liberdade de reoperação do autoenxerto de 88,5% em 20 anos. Ademais, a experiência do cirurgião e a utilização de técnicas cirúrgicas modificadas são fundamentais para otimizar os resultados, sendo que centros especializados demonstram menores taxas de reoperação. Portanto, fatores como insuficiência aórtica, dilatação do anel aórtico e hipertensão são riscos significativos, o que torna a escolha cuidadosa dos pacientes essencial. Assim, a cirurgia de Ross, que é um procedimento complexo, deve ser realizada em centros experientes, e continua a evoluir com inovações, como abordagens minimamente invasivas e engenharia de tecidos, visando aprimorar os resultados e expandir as opções de tratamento, justificando seu uso contínuo na prática clínica. **CONCLUSÃO:** A cirurgia de Ross é uma abordagem eficaz para doenças valvulares aórticas, apresentando altas taxas de sobrevida, especialmente em crianças e jovens. O sucesso do procedimento está ligado à experiência do cirurgião e à seleção criteriosa de pacientes. Porém, mais pesquisas são necessárias para consolidar seu papel no tratamento das doenças valvares.

PALAVRAS-CHAVE: Procedimentos Cirúrgicos Cardiovasculares, Valvopatia Aórtica, Complicações Pós-Operatórias.

REFERÊNCIAS:

MOROI, M. K.; BACHA, E. A.; KALFA, D. M. The Ross procedure in children: a systematic review. *Annals of Cardiothoracic Surgery*, v. 10, n. 4, p. 420–432, jul. 2021.

DIB, N. et al. The Ross Procedure in Children and Infants: A Systematic Review With Pooled Analyses. *CJC Pediatric and Congenital Heart Disease*, v. 3, n. 3, p. 117– 124, 28 fev. 2024.

MAZINE, A.; EL-HAMAMSY, I. The Ross procedure is an excellent operation in nonrepairable aortic regurgitation: insights and techniques. *Annals of Cardiothoracic Surgery*, v. 10, n. 4, p. 463–475, jul. 2021.

GALZERANO, D. et al. The Ross Procedure: Imaging, Outcomes and Future Directions in Aortic Valve Replacement: *Journal of Clinical Medicine*. *Journal of Clinical Medicine*, v. 13, n. 2, p. 630, 15 jan. 2024.

HAGE, A. et al. The Ross procedure is the optimal solution for young adults with unreparable aortic valve disease. *Annals of Cardiothoracic Surgery*, v. 10, n. 4, p. 454–462, jul. 2021.